

Luchtkwaliteitsanalyse schoolstraat Herzele

Context

De invoering van de schoolstraat aan het Sint-Paulusinstituut in Herzele werd in de periode van 26 april tot 19 juni geanalyseerd met verschillende luchtkwaliteitsmetingen. Het COMPAIR-consortium analyseerde de componenten black carbon (roet, BC) en stikstofdioxide (NO₂), fijn stof werd buiten beschouwing gelaten omdat hier geen effect verwacht wordt van gereduceerde verkeersvolumes.

Hypothese

Omwille van toeleveringsproblemen kwamen de verschillende in te zetten toestellen pas beschikbaar tijdens de paasvakantie waardoor geen metingen voorafgaand aan de invoering van de schoolstraat uitgevoerd werden. Hierdoor is een rechtstreekse analyse van het schoolstraateffect onmogelijk. Bij een voldoende groot effect van de schoolstraat op de concentraties van de pollutanten in beschouwing, kan verondersteld worden dat deze concentraties een afwijkende trend vertonen tijdens de activatie van de schoolstraat. Daartoe werd een experiment opgezet waarbij minstens gemeten wordt op een achtergrondlocatie en een vergelijkbare locatie als de Burgemeester Matthysstraat, maar dan zonder impact van de schoolstraat. In vergelijking met de concentraties op die laatstgenoemde meetplaats zou een verschillende trend kunnen waargenomen worden op de meetplaats aan het Sint Paulusinstituut. Dit vormde de basishypothese van het COMPAIR-experiment rond luchtkwaliteit.

Experimenteel opzet

Voor de black carbon metingen werd een beroep gedaan op inwoners van de gemeente. Zij konden aan de slag met een prototype doe-het-zelf sensor voor deze pollutant, bcMeter. Hierdoor had het consortium geen vrije keuze qua locaties en werd gemeten op 7 locaties (incl. scholen) i.p.v. 3. Er werd geput uit de Telraam-deelnemers om maximaal te kunnen correleren met verkeersintensiteiten.

Voor de NO₂-metingen was wel een vrije locatiekeuze mogelijk omdat het om een stand alone meettoestel ging. De keuze viel hier op de Wattenfabriek (Solleveld, SO) als achtergrondlocatie en Ressegemstraat (R) als vergelijkbare, niet geïmpacteerde locatie.

Door problemen met de werking van het bcMeter-prototype waren bijzonder veel manuele interventies nodig (+/- 2x per week). Ondanks die interventies kon op een aantal locaties geen bruikbare data verzameld worden. De relevante meetplaatsen voor black carbon zijn:

- Oudendries (O)
- Bevrijdingsstraat (B)
- Kerkstraat (K)
- Graaf du Parclaan (G)

Zowel voor NO₂ als BC was er ook een meetplaats aan het Sint Paulusinstituut (S).

Analyse luchtkwaliteitsmetingen

Een eerste vaststelling is de lage 'data capture' omwille van de verschillende problemen waarmee het prototype kampte in deze testperiode. Gemiddeld beschikken we slechts 35% van de tijd over metingen en dat cijfers is nog vertekend omwille van de goede werking van het prototype in de Bevrijdingsstraat (90% data capture).

Behalve het ontbreken van voorafgaande metingen is dit een bijkomende factoren die het detecteren van een effect inzake luchtkwaliteit bemoeilijkt heeft. De metingen zelf waren wel van voldoende kwaliteit en blijken behoorlijk goed overeen te stemmen met referentiemetingen in dezelfde periode (gekleurde druppels, excl. blauw). Inherent aan de goedkopere meettechniek is het voorkomen van negatieve waarden, maar deze verhinderen een verdere analyse niet.

De NO₂-metingen kenden relatief weinig problemen en toonden een gemiddelde data capture van 98,4%. Deze sensoren zijn echter gevoelig aan veel meer invloeden van onder andere temperatuur en luchtvochtigheid waardoor ze een uitgebreide kalibratie vereisen. Onderstaande figuur vergelijkt de meetgegevens van de sensoren (blauw en grijs tinten) met referentiemetingen voor dezelfde periode (andere kleuren). Bovenaan de ruwe sensoroutput, onderaan links de kalibratie door de fabrikant (OnePlanet) en onderaan rechts een eigen kalibratie van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vervolgens kijken we naar de relatie tussen de gemeten verkeersintensiteiten op de verschillende locaties en de BC en NO₂-concentraties. De figuren worden niet opgenomen in dit rapport maar de relatie was afwezig voor BC en bijzonder zwak voor NO₂. Hierdoor wordt het bijzonder onwaarschijnlijk om een effect te meten. De verklaringen hiervoor zijn:

- hoge windsnelheden in de meetperiode die voor meer verdunning zorgen
- Relatieve nabijheid van de meetlocatie aan het Sint Paulusinstituut tot de Kerkstraat, bovendien overwegend windafwaarts gelegen in deze periode (aanvoer vervuiling vanuit Kerkstraat)
- beperkte totale verkeersvolumes
- half tot open straatconfiguraties die meer ventilatie en verdunning toelaten
- beperkte betrouwbaarheid van sensoren in lage concentratieranges

Deze figuur toont de gemiddelde 'dagprofielen' voor verkeer op de verschillende locaties in Herzele. De gegevens vertonen - zoals eerder gerapporteerd - een duidelijk effect van de schoolstraat tijdens de activatie ervan (lichtblauwe banden op de figuur). De trendbreuk in de schoolstraat (groene, vette lijn) is duidelijk in vergelijking met andere meetlocaties.

Idealiter verwachten we een gelijkaardige trendbreuk in de luchtkwaliteitsmetingen. Zo'n trendbreuk is echter niet aanwezig in de metingen van black carbon noch stikstofdioxide (figuur onder).

Een meer gedetailleerde analyse waarin de metingen in de schoolstraat werden genormaliseerd ten opzichte van de andere metingen in Herzele leverde geen bijkomende aanwijzingen van een effect op deze pollutanten. Ook een doorgedreven selectie op basis van gunstige meteorologische omstandigheden (lage uniformiteit referentiemetingen) leidt niet tot bijkomende aanwijzingen van een effect van het gereduceerde verkeersvolume op deze pollutanten.

Conclusie

Uit het COMPAIR-experiment kan momenteel niet besloten worden dat de schoolstraat een meetbaar positief effect had op de lokale luchtkwaliteit. Een definitieve uitspraak over de afwezigheid van zo'n effect is evenwel onmogelijk omdat:

- geen voorafgaande meetcampagne mogelijk was die tot een statistisch robuustere analyse leidde
- onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn voor black carbon
- de kalibratiemethoden van de NO₂-sensoren leiden mogelijk tot een "nabootsing" van het referentienetwerk waardoor een potentieel schoolstrateffect wordt geneutraliseerd
- de meetlocatie aan het Sint-Paulusinstituut mogelijk nog beïnvloed werd door de - in deze periode windopwaarts gelegen - Kerkstraat

Aanvullend onderzoek en discussie over de toegepaste kalibratiemethoden is gewenst. Daarnaast bevelen we strikt aan om enkel met voor- en na meetcampagnes te werken om tot heldere conclusies te komen. Tenslotte zet het COMPAIR-consortium verder in op het optimaliseren van de NO₂-kalibratie en het verbeteren van de werking van de roetsensoren.